

YANGI DARSLIKLAR – YANGI IMKONIYATLAR

Yuldasheva Nilufar Bahodirovna¹

¹Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Babanova Gavhar Mamatsoliyevna²

²Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486423>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda yangi darsliklarning o'rni va ahamiyati, yangi darsliklarda berilgan didaktik materiallar, ularning avvalgi darsliklardan farqi va ustun jihatlari o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: darslik, mashq daftar, didaktik material, og'zaki nutq, fikrlash
Yangi O'zbekiston, yangi zamon, yangi avlod... Biz bu kabi iboralarga har kun duch kelamiz. Sababi hozir har bir sohada, har bir yo'nalishda katta o'zgarishlar, katta yangiliklar yuz bermoqda. Ta'lim sohasi bundan mustasno emas. Ayniqsa, oxirgi ikki yil mobaynida ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Yetakchi ekspertlardan biri Jeyms Klir "Atom odatlar" asarida maqsadga erishish uchun har qanday ishni mayda bo'laklarga ajratib, har birini bir foiz deb qarasaq, agar ishimizni bir foizdan yaxshilashni boshlasak, albatta, maqsadga yetamiz degan edi. Biz kelajak avlodga ta'lim-tarbiya berishdek ulkan maqsadni oldimizga qo'yar ekanmiz, uni bilim, metod, motivatsiya, qiziqish, sharoit, darslik kabi kichik bo'laklarga ajratsak va ularni bir foizdan yaxshilab borsak, ulkan maqsadimizga erishish juda oson va oddiy bo'lib qoladi. Mana bu borada katta o'zgarish ro'y bermoqda. Va yangi avlodning yangi darsliklari yaratildi.

Darsliklar bugungi kunga kelib Milliy O'quv Dasturi, uslubiyoti va didaktik talablari asosida belgilangan, milliy istiqlol g'oyasi singdirilgan, muayyan o'quv fanining mavzulari to'liq yoritilgan, tegishli fan asoslarini mukammal o'zlashtirishga qaratilgan hamda turdosh ta'lim yo'nalishlaridan foydalanish imkoniyatlari hisobga olingan nashr. Sir emaski, oxiri ikki yilda darsliklar sifatining o'zgarishi, ularning mavzulari turlichaligi va rang-barangligi bilan avvalgi darsliklardan tubdan farq qiladi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan Ona tili va o'qish savodxonligi fani va darsligi avvalgi darsliklardan nafaqat fanning o'zi, darslikning shaklidan tortib, dizayni, ichki tuzilishi, mavzularning turfa xilligi, dolzarblig, hayotiy mohiyatga ega ekanligi bilan tubdan farq qiladi. Avvalgi ona tili darsliklarda faqat mashq shartlari "...ko'chiring. ...tagiga chizing, ...belgilang" shu kabi shartlardan iborat bo'lgan. Va buning natijasida o'quvchilarda og'zaki nutqning

rivojlanmasligi, o`quvchi o`z fikrini to`liq, ravon va burro ifoda eta olmasligi kelib chiqdi. 45 daqiqada faqat ikkita mashqni ko`chirish bilan vaqtning o`tganligi bois bu darsliklarda kamchiliklar yaqqol ko`rinib qoldi.

Bugungi kunda yangi avlod darsliklari o`quvchining fikrini o`stirishda, uning og`zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim o`rin egallamoqda. Yangi darsliklar yangicha metodlar, yangidan-yangi didaktik materiallar bilan ishlashda qo`l kelmoqda. Bu degani yangi darsliklar o`qituvchining ham o`z ustida ko`proq ishlashga sabab bo`lmoqda. Darslik bilan o`quv jarayoni o`zaro bog`liq bo`lib, unda savollar, topshiriqlar, jadvallardan, statistik, xronologik ma`lumotlar va hokozolardan o`z o`rnida foydalanish lozim. Darsliklarda berilgan ko`plab materiallar hozirgi kun talabiga to`liq javob bera oladi. QR-kodlashtirilgan darsliklarda audimatlar ham mavjud bo`lib, bunda bolaning eshtish qobiliyatini ham rivojlantirishga sabab bo`ladi.

Yangi darsliklarning yana bir o`ziga xosligi, ushbu darslikning mashq daftarlari ham mavjudligidadir. O`rganilgan har qanday material mashq qilish orqali mashq daftarlarda mustahkamlanadi. Mashq daftarlarda ham didaktik materiallar bola yoshi va psixikasiga katta e`tibor qaratilgan holda yaratilgan bo`lib, bu mashqlarni 80-90 foiz o`quvchi ishtiyoq bilan bajaradi. Ayniqsa kichik maktab yoshidagi 1-2-sinf o`quvchilariga berilgan topshiriqlar xilma-xil va rang-barang.

Pedagogik tajribamga tayanib shuni aytib o`tishim mumkinki, fanni o`rganishda nafaqat bolaning fanga bo`lgan qiziqishi, nafaqat fan o`qituvchisining mahorati, balki mana shu fan darsligidagi didaktik materiallarning izchil tanlanganligini ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Atom odatlar" Jeyms Klir Toshkent-2021
2. "Ilm sarchashmalari" jurnal 7-son, Urganch-2017
3. "Boshlang`ich ta`lim" jurnal 5-son, 2020-yil

